

ESCOLA E COMUNIDADE: (RE)CONSTRUINDO HISTÓRIAS, IDENTIDADES E PERTENCIMENTO

Manoel Túlio Alves Pimentel

*Graduado em Pedagogia (Faculdade Pitágoras)
Escola Municipal Edileuza Carvalho*

Ângela Santos Rabelo de Andrade

*Graduada em Pedagogia (AGES)
Escola Municipal Edileuza Carvalho*

Dominga Daiane Gama Roque

*Graduada em Pedagogia (FTC)
Escola Municipal Edileuza Carvalho*

Este artigo tem o intuito de apresentar a história e trajetória da Escola Edileuza Carvalho em prol do fortalecimento da comunidade Betânia. Tendo em vista que a comunidade é composta, em grande parte, por uma população negra, ensaiamos uma escrita embasada em conceitos como pertencimento e identidade, subsidiada por levantamentos bibliográficos e documentais. Além disso, elementos da literatura de cordel foram utilizados como instrumento de escrita. Assim, também frisamos a proposta pedagógica da instituição, a qual segue uma linha democrática na qual as famílias são parte importante e ativa no processo de construção do conhecimento e da aprendizagem dos estudantes.

Palavras-chave: História; Pertencimento; Identidade.

ESCUELA Y COMUNIDAD: (RE)CONSTRUYENDO HISTORIAS, IDENTIDADES Y LA PERTENENCIA

Este artículo busca presentar la historia y trayectoria de la Escuela Edileuza Carvalho en el fortalecimiento de la comunidad de Betânia (Noreste de Brasil). Dado que la comunidad es mayoritariamente negra, desarrollamos un estilo de escritura basado en conceptos como la pertenencia y la identidad, con el apoyo de la investigación bibliográfica y documental. Además, utilizamos elementos de la literatura de cordel como herramientas de escritura. Por lo tanto, también destacamos el enfoque pedagógico de la institución, que sigue un enfoque democrático en el que las familias son parte importante y activa del proceso de construcción de conocimientos y aprendizaje del alumnado.

Palabras clave: Historia; Pertenencia; Identidad.

EDILEUZA CARVALHO: UMA VIDA, UMA BIOGRAFIA EM CORDEL

O ano era 1958, quando um sentimento nasceu
Os sonhos começaram a surgir
E um casal de namorados apareceu
Era um sentimento profundo
O amor entre Darcia e Raimundo.

Na época, era tudo lindo, foram momentos de emoção
A felicidade de Darcia e Raimundo controlados pela paixão
De viverem sempre juntos, ligados pela comunhão
De um casal apaixonados, de serem apenas um coração.

O amor entre os dois, era bonito de se ver
Viviam sempre grudados, que queriam ficar juntos até o amanhecer
Seus avós não permitiam, pois, coisas erradas poderiam acontecer
E o casal ficavam triste, mas tinham que entender.

Enfim, os dois se casaram e viveram sua lua de mel
Com um sorriso sempre no rosto
Pareciam está no céu

Nesse passar de romance, tudo foi acontecendo,
Já eram dois anos e cinco meses juntos, construindo e vivendo,
E já pensava em formar família, era o que planejava o casal,
E o que tem, ter um filho, disso não tinha nada mal

Raimundo batia no peito e dizia, vamos ter uma filha e te falo
E foi nesse sonho lindo que nasceu
A Professora Edileuza Carvalho.

Ela teve uma infância complicada, pois era uma menina que vivia doente
De uma época difícil, isso era pra toda gente
Que vivia naquele tempo
Sem oportunidade e descontente.

E a sua família só crescia, com o passar do tempo
Chegaram mais dez irmãozinhos, e parar era o momento
Ser uma família muito grande, não era bom, saliento.

Mas tiveram algumas perdas, é uma história muito longa
Por isso resumo aqui, sem muito delongas
Ficaram apenas em seis irmãos,
Momentos de falta de sorte
Perder seus entes queridos, para a tão assustadora morte.

Edileuza sendo a filha mais velha, se dedicou aos estudos
Era o sonho de sua mãe, ter seus filhos formados tudo
E isso as motivou, olhou para o céu e afirmou: desse sonho eu não mudo.

Assim como todos os sonhos, esse também foi muito difícil,
Mesmo com toda dificuldade, persistiu com equilíbrio,
Em ser uma grande professora,
E nesse sonho ela disse: eu acredito

Ela dizia que teve uma grande sorte, e falava isso com emoção
De quando aprendeu a ler, e aqui eu peço atenção
Da professora Judite
Sua professora de alfabetização.

Sem muita oportunidade, passou 15 anos sem estudar
Mas não desistiu de seus sonhos, pois queria se formar
E tinha isso em sua mente e dificuldade nenhuma iria fazer te parar.

Em 1993, na Betânia um colégio se fundou,
Por intermédio de Herculâninho, que prefeito, que amor;
Terminou seu primeiro grau, e seu sonho continuou.
E foi estudar em Cícero, terminando o segundo grau
No Colégio Monsenhor.

Em 1999, enfim seu sonho chegou
Se formou em Magistério
E professora se tornou, uma profissão de excelência
Que fez com muito amor,
E emocionada ela disse:
HOJE EDUCADORA EU SOU.

DO PRINCÍPIO À ATUALIDADE

A Escola Municipal Professora Edileuza Carvalho dos Santos Silva (Figura 1), localizada no Povoado Betânia, zona rural de Cícero Dantas/BA, sempre se preocupou em realizar um trabalho em que o centro principal fosse o estudante. Entendendo essa importância, de ser uma escola que traz em sua essência a pluralidade, que valoriza a diversidade e que, principalmente, respeita suas raízes, a instituição sempre buscou trazer a comunidade para dentro dos muros da escola, tentando enriquecer toda a proposta pedagógica de forma significativa e afetiva. Segundo Wallon (2008), afirma:

A afetividade constitui um papel fundamental na formação da inteligência, de forma a determinar os interesses e necessidades e necessidades individuais do indivíduo. Atribui-se as emoções um papel primordial na formação da vida psíquica, um elo entre o social e o orgânico (Wallon, 2008, p. 73).

Assim sendo, podemos entender que, sob a influência do ambiente, as emoções tendem a realizar, por meio de manifestações intensas, uma ligação entre o indivíduo e a aprendizagem, sendo de fundamental importância as relações afetivas no ambiente escolar e nas relações entre escola e comunidade.

Figura 1 – Perspectiva da Escola Municipal Edileuza Carvalho (2012 – atual).

Fonte: Acervo da escola, 2025.

Ser uma escola que tenha a cara da Betânia sempre foi uma preocupação da equipe de profissionais da instituição. Fazer com que as crianças tenham amor, carinho, respeito e orgulho de dizer que estudam em nossa escola é o que nos motiva a cada dia pela inovação, trabalho dinâmico e afetivo, levando-os a refletir sobre a sua história. Assim, contemplando seus interesses e suas raízes, cria-se um sentimento, um coração, uma família.

O trabalho de forma significativa que leva a prática e que valoriza o aluno dentro do seu real contexto, é o que fundamenta toda proposta e ações da nossa instituição, sabendo e compreendendo que estamos inseridos na comunidade que possui um grande número de negros, faz com que o respeito e a diversidade seja a chave do ensino-aprendizagem, e que seja na escola o primeiro lugar a levá-los a se conhecerem parte de um lugar rico de uma diversidade e história que transcendem beleza, sabedoria e cultura.

Este artigo tem o intuito de apresentar a história e trajetória da Escola Edileuza Carvalho em prol do fortalecimento da comunidade Betânia. Foi construído e elaborado baseado da escuta com os profissionais da escola e da comunidade, como também, as vivências internas e externas de nosso alunado. Nessa seara, o estudo do Projeto Político-Pedagógico foi de fundamental importância na elaboração do artigo.

ESCOLA EDILEUZA CARVALHO – MINHA HISTÓRIA, MINHA IDENTIDADE

A Escola Municipal Professora Edileuza Carvalho dos Santos Silva, localizada no Povoado Betânia, zona rural de Cícero Dantas/BA, está a, aproximadamente, 20 km da sede do município. Fundada pelo então prefeito Hélio Vieira, no ano de 1964, a instituição recebeu o nome de Escola Municipal Presidente Médici. No entanto, em 1980, foi renomeada como Escola Municipal Professor Lucival Costa (Figura 2), em homenagem ao então Deputado Estadual, conforme autorizada pela Lei n.º 029/97 de 20/11/97 (Cícero Dantas, 1997).

Figura 2 – Perspectiva da Escola Municipal Prof. Lucival Costa (1952-2011).

Fonte: Acervo da escola, 2025.

A Escola tinha como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal, administrada pela Secretaria Municipal de Educação. Anos depois, a escola adquiriu mais um sobrenome, “Siqueira”, por conta da nucleação do Estado, pela qual a escola funcionava para rede municipal e estadual, passando a se chamar Escola Municipal Siqueira Costa.

Durante todos esses anos houve grandes mudanças na escola: algumas negativas, outras positivas. Por essa instituição passaram muitos profissionais, como também gestoras, cada qual com seu perfil. Com diferentes abordagens de gestão, todas deixaram o seu legado e contribuição em nosso ensino, qualidade e perfil enquanto escola.

Desde 1984 à frente da direção da escola estava a senhora Maria do Carmo Santana de Oliveira permanecendo por 20 anos. Logo após, a senhora Sandra Nascimento Silva assumiu a gestão da escola até 2008. Em 2009, a senhora Maria Claudia Ribeiro Santana assumiu a direção da escola até 2016. Em janeiro de 2017, a senhora Dominga Daiane Gama Roque assumiu a direção até 14/03/2022. Em 15/03/2022, a senhora Danile Gama Roque, foi nomeada diretora de 15/03/2022 até 12/07/2022. Em 12/07/2022, a senhora Dominga Daiane Gama Roque retornou ao cargo de diretora até janeiro de 2025, e Danile Gama Roque assumiu a direção até o presente momento.

A referida escola tem por finalidade atender ao disposto na Constituição Federal (Brasil, 1988) e Estadual (Bahia, 1989), Lei Orgânica do Município (Cícero Dantas, 2011) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), ministrar a Educação Básica (Ensino infantil e Ensino Fundamental - anos iniciais). A instituição foi criada em pela Lei Municipal n.º 46/2005, (Ato de criação pela Lei n.º 029/097, de 20/11/1997 e Ato de autorização dado pela Resolução CME 012/2011, de 08/12/2011 no Parecer n.º 012, de 07/12/2011).

Em 2012, houve uma mudança no nome da instituição em homenagem à docente Edileuza Carvalho dos Santos Silva (Figura 3), que foi uma das docentes com mais anos de serviço no Povoado Betânia, também foi autorizado pela Lei n.º 029/97 de 20/07/97, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Em 2023 a escola passou por uma reforma, na qual foi aumentada sua estrutura física, melhorando, assim, o ambiente para recebermos e atendermos melhor nosso público.

No ano de 2024, a escola completou exatamente 60 anos, cuja marca foi festejada com alegria pelos funcionários que compõem a equipe, como também, pela comunidade e estudantes. Durante todo o ano, essa temática foi abordada em nossos projetos, frisando a história, as mudanças, o tanto que avançamos, fazendo um paralelo de como éramos e de como somos hoje enquanto escola. Nessa feita, a proposta pedagógica da Escola Municipal Edileuza Carvalho busca enfatizar a valorização da identidade e da

cultura, principalmente negra, por ser uma comunidade que traz em suas raízes essa etnia.

Figura 3 – Professora Edileuza Carvalho, patrona da escola.

Fonte: Acervo da escola, 2025.

Dentro dessa proposta pedagógica, os projetos de leitura e escrita enfatizam, em todo o seu processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento do aluno em sua totalidade, tanto nos aspectos físico e cognitivo, quanto afetivo e emocional, para que se torne um adulto com mentalidade forte e de controle emocional e para que esteja preparado para viver em sociedade de forma digna. Além disso, outros projetos são desenvolvidos, tais quais: Escola e Comunidade: (re)construindo histórias no viés da Identidade e Pertencimento”, são exemplos de atividades relacionadas ao processo de leitura e escrita e de alfabetização e letramento numa perspectiva de levar os alunos a se auto aceitarem e se valorizarem enquanto pessoas negras em sua comunidade desde crianças pequenas.

A construção da identidade é de fundamental importância numa perspectiva educacional de se trabalhar valores, e leva-los nossas crianças a se conhecerem e se entenderem dentro do seu espaço e da realidade em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo o que foi aqui discorrido, consideramos importante tornar a escola um ambiente agradável, no qual os alunos se sintam pertencentes. Trazer a comunidade para dentro da escola, no âmbito de práticas que enriqueçam a aprendizagem dos discentes, faz com que esse ambiente caminhe de forma leve e significativa.

São 60 anos trabalhando para contribuir com o processo cultural, reflexivo e crítico na formação de bons cidadãos. Por isso, pode-se afirmar que a dedicação em oferecer um ensino de qualidade manifesta-se nas coisas mais simples que os educadores dessa instituição se propõem a fazer.

Valorizar a cultura da comunidade, respeitar as diferenças e trabalhar com equidade, leva essa instituição de ensino a alcançar bons resultados e ter sucesso em suas práticas. Então, com a realização dos projetos aqui mencionados, levando-os a se compreenderem, auto aceitarem e se sentirem pertencentes à escola.

REFERÊNCIAS

BAHIA. **Constituição do Estado da Bahia**. Salvador: Assembleia Legislativa da Bahia, 1989.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: DOU, 1996.

CÍCERO DANTAS. Escola Municipal Profa. Edileuza Carvalho. **Projeto Político Pedagógico**, 2024.

CÍCERO DANTAS. **Lei n.º 029, de 20 de novembro de 1997**. Dispõe sobre a criação, funcionamento e regulamentação das escolas da rede municipal de Cícero Dantas. Cícero Dantas/BA: Câmara Municipal, 1997.

CÍCERO DANTAS. **Lei Orgânica Municipal**. Cícero Dantas/BA: Câmara Municipal, 2011.

WALLON, Henri. **Do ato ao pensamento**: ensaio de psicologia comparada. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.